

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ: ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЗНАТЕЛЬНОЙ ОТНОШЕНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Эргашева Умриниссо Комиловна

*преподаватель кафедры дошкольного – начального воспитания и
спортивной деятельности University of Business and Science*

Аннотация

Статья посвящена вопросам экологического воспитания дошкольников, подчёркивая важность формирования основ экологической культуры и сознательного отношения к окружающей среде уже в раннем возрасте. Рассматриваются основные цели, методы и формы работы, используемые педагогами и родителями для воспитания бережливого отношения к природе среди детей младшего возраста.

Ключевые слова

Экологическое воспитание, дошкольники, природа, охрана окружающей среды, педагогика, игры, практические занятия, семья, экологическая культура

Abstract

The article focuses on the issues of environmental education for preschool children, emphasizing the importance of forming the foundations of ecological culture and conscious attitude towards the environment from an early age. The main goals, methods, and forms of work used by teachers and parents to instill a caring attitude towards nature among young children are discussed.

Keywords

Environmental education, preschool children, nature, environmental protection, pedagogy, games, practical activities, family, ecological culture

Введение

Формирование экологической культуры у детей дошкольного возраста

является важным аспектом современного воспитания. Именно в этот период закладываются основы осознанного отношения к природе, формируются первые представления о ценности окружающей среды и бережливое отношение к природным ресурсам.

Значение экологического воспитания в детском саду

Современный мир сталкивается с серьезными проблемами экологии, такими как загрязнение воздуха, воды, почвы, сокращение биоразнообразия и изменение климата. Решение этих проблем зависит от поведения каждого человека, включая подрастающее поколение. Поэтому формирование экологически грамотного мировоззрения должно начинаться именно в детстве.

Основные цели экологического воспитания дошкольников

Цель экологического воспитания состоит в следующем:

Формирование позитивного отношения к природе и её сохранению.

Развитие умения видеть красоту природы и наслаждаться ею.

Воспитание чувства ответственности за окружающую среду.

Освоение элементарных практических навыков заботы о природе.

Для достижения этих целей используются разнообразные методы и формы работы с детьми.

Методы экологического воспитания

Наблюдение — метод чувственного познания природных объектов, в познании их через различные формы восприятия - зрительное, слуховое, тактильное, кинестетическое, обонятельное и др. Правильная организация чувственного познания природы обеспечивает формирование и развитие у детей отчетливых представлений о животных и растениях, о сезонных явлениях природы.

Содержание наблюдений - то, что дети могут познать в непосредственном контакте с природой; та сенсорная информация, которая исходит от самих объектов и которую они могут получить самостоятельно при условии специальной педагогической организации наблюдений педагогом.

Руководство наблюдениями дает возможность научить дошкольников выделять самые различные признаки объектов природы и ориентироваться в наиболее значимых, обнаруживать через них взаимосвязь растений, животных с явлениями неживой природы.

С одной стороны, наблюдение является источником знаний, с другой - оно само требует наличия определенных знаний как отправных моментов наблюдений. Осмысленное восприятие предметов зарождается рано. Однако небольшие опыт и знания маленького ребенка не позволяют ему видеть существенные стороны предметов. Восприятие находится в плену моторных и эмоциональных реакций. Яркие впечатления, прежде всего от быстро меняющихся, движущихся предметов и явлений, - это результат произвольных наблюдений детей. С другой стороны, в высшем своем проявлении наблюдение - это деятельность, самостоятельно организуемая самим наблюдателем.

Педагогический процесс, направленный на формирование наблюдения, должен обеспечить постепенное накопление и систематизацию знаний, а также становление все более осознанного отношения наблюдателя к наблюдаемому. Важным является вопрос о содержании наблюдений - что может и должен видеть ребенок, какие особенности объектов природы замечать.

Различные формы восприятия у ребенка обычно сосуществуют. При этом наибольшую значимость приобретает смысловая интерпретация как частей, так и целого. Эти положения имеют решающее значение для экологического воспитания дошкольников - познания ими в процессе наблюдений различных объектов, взаимосвязей в природе, познания специфики живого.

Для проведения наблюдений важными являются три момента: наличие природных объектов; определение содержания наблюдений; поиск соответствующей их организации и оптимальных форм и приемов включения

в них детей.

Содержание наблюдений за живыми объектами уголка природы и участка детского сада, постоянно находящимися рядом с ребенком, складывается из следующих моментов: выделение самих объектов (целого), частей, из которых они состоят (т.е. определение особенностей строения растений и животных), различных проявлений живых существ (т.е. способов их функционирования, для животных - разных форм поведения); определение свойств и характеристик объектов и их частей (цвета, размера, формы, особенностей поверхности и пр.); выделение компонентов внешней среды и их качественных характеристик. Такое содержание позволяет детям на основе наблюдений устанавливать связи между живыми объектами и условиями их обитания, явлениями неживой природы, т.е. обеспечивает накопление конкретных, чувственных, экологически значимых знаний, которые ведут к пониманию зависимостей, существующих в природе.

Среди методов экологического воспитания выделяют следующие подходы:

Игровые занятия, направленные на знакомство с природой.

Наблюдения за животными и растениями.

Практические мероприятия, такие как посадка деревьев, уход за цветами.

Тематические экскурсии и прогулки в природу.

Организация тематических праздников и мероприятий, посвященных охране окружающей среды.

Использование игровых форм позволяет детям активно включаться в процесс познания окружающего мира, развивать наблюдательность, внимание и творческие способности.

Роль семьи в экологическом воспитании

Родители играют ключевую роль в формировании экологического сознания ребенка. В домашних условиях родители совместно с детьми выращивают различные растения. Детям прививается умение сортировать отходы и выбрасывать их в специально предназначенные контейнеры.

Совместные походы в парки, зоопарки способствуют развитию интереса к природе, формированию эмоционально-положительного отношения к животному миру и растительности. Поддерживая инициативу ребенка, родители помогают закрепить полученные знания и навыки, приобретённые в дошкольном учреждении.

Заключение

Таким образом, экологическое воспитание дошкольников представляет собой комплексную систему работы, направленную на развитие у ребёнка уважения к природе, понимания важности сохранения природных ресурсов и формирования устойчивых навыков экологически правильного поведения. Только совместными усилиями педагогов и родителей возможно создать условия для полноценного развития экологической культуры будущих поколений.

Воспитателю так же необходимо уметь организовывать развивающую предметную среду для цели экологического воспитания.

Список литературы

1. Ergasheva U. Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milly qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari //МАКТАБГАЧА ВА МАКТАБ ТА'ЛИМИ JURNALI. – 2025. – Т. 3. – №. 1.
2. Ergasheva U. “MA’NAVIY MA’RIFIY” ISHLAR BO ‘YICHA МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ TASHKILOTLARI SIFATINI OSHIRISH //Молодые ученые. – 2024. – Т. 2. – №. 21. – С. 51-53.
3. Ergasheva U. ILK ADABIY TA’LIM TARBIYALANUVCHILARDA MILLIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISH ASOSI SIFATIDA //Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 30. – С. 183-186.
4. ЭРГАШЕВА У. К. ПЕДАГОГНИНГ ЎҚИТУВЧИ ВА ТАРБИЯЧИ СИФАТИДАГИ КАСБИЙ МАҲОРАТИ //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 27-33.
5. Вахромjonovna J. S., Komilovna E. U. BOSHLANG ‘ICH SINF ONA TILI VA

О ‘QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA О ‘ZBEK XALQINING MILLIY QADRIYATLARI О ‘RGANISHNING PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

//Journal of new century innovations. – 2023. – T. 37. – №. 1. – C. 24-30.